

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Турдиева Луиза Артиковна

Преподаватель русского языка в Ташкентском университете
прикладных наук

Аннотация: В данной статье описывается роль инновационных технологий на уроках. Рассматриваются активные формы и методы обучения. Определение роли учителя в развитии личности современного ученика, согласно требованиям обновленного содержания образования.

Ключевые слова: инновационные технологии, обновленное содержание, активные методы и формы обучения, интерактивные технологии, критическое мышление.

Педагогическая инновация-нововведение в педагогическую деятельность, изменения в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их эффективности. Целью инновационной деятельности является качественное изменение личности учащегося с традиционной системой. Развитие умения мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в получаемой информации, формирование творческого нешаблонного мышления, развитие детей за счет максимального раскрытия их природных способностей, используя новейшие достижения науки и практики - основные цели инновационной деятельности.

Актуальность инновационного обучения состоит в следующем:

- соответствие концепции гуманизации образования;
- преодоление формализма, авторитарного стиля в системе преподавания;
- использование личностно ориентированного обучения;
- поиск условий для раскрытия творческого потенциала ученика;

-соответствие социокультурной потребности современного общества самостоятельной творческой деятельности.

Основными целями инновационного обучения являются:

- развитие интеллектуальных, коммуникативных, лингвистических и творческих способностей учащихся;
- формирование личностных качеств учащихся;
- выработка умений, влияющих на учебно-познавательную деятельность и переход на уровень продуктивного творчества;
- формирование качественных знаний, умений и навыков.

В основе инновационного обучения лежат следующие технологии:

- развивающее обучение;
- проблемное обучение;
- развитие критического мышления;
- создание ситуации успеха на уроке.

Основными принципами инновационного обучения являются:

- креативность (ориентация на творчество);
- нетрадиционные формы уроков;
- использование наглядности.

Главные методические инновации связаны сегодня с применением интерактивных методов обучения. Слово «интерактив» пришло к нам из английского от слова «interact». «Inter» – «взаимный», «act» – действовать. Интерактивный метод означает взаимодействие, нахождение в режиме беседы, диалога. Значит, интерактивные методы ориентированы на широкое взаимодействие ученика не только с учителем, но и друг с другом в процессе обучения. Эти методы наиболее соответствуют личностно-ориентированному подходу в обучении. Они предполагают со-обучение, причем и ученик, и учитель являются субъектами учебного процесса.

Преподаватель часто выступает лишь в роли организатора процесса обучения, лидера группы, создателя условий для инициативы учащихся.

Интерактивное обучение основано на собственном опыте участников занятий, их прямом взаимодействии с областью осваиваемого знания. В ходе таких уроков не даются готовые знания, учитель побуждает учащихся к самостоятельному поиску информации. В процессе организации, управления и контроля развития интерактивного общения он преимущественно использует косвенные приемы педагогической деятельности, предоставляя детям самостоятельность в выборе средств достижения своей цели, адекватных учебных действий, партнеров по деятельности. Таким образом, при интерактивном обучении заметно изменяются функции основных участников образовательного процесса: учителя и учащегося. Основная роль учителя – организовать взаимодействие с учащимися, она требует владения интерактивной компетентностью, включающей в себя следующие умения:

- определять стратегию взаимодействия с обучающимся;
- организовывать групповую работу (правильно распределять групповые роли, четко формулировать цели и задачи взаимодействия, определять проблему, осуществлять грамотный инструктаж, консультирование);
- управлять групповым взаимодействием, создавать «коммуникативное поле»; – руководить дискуссией, полемикой.

Приступая к работе с учащимися в интерактивном режиме, нужно нацелить их на соблюдение правила «трех нельзя»:

- нельзя ссылаться на то, что «уже все сказали»;
- отказываться сообщать свое мнение группе;

Для того чтобы интерактивная деятельность была успешной, учитель должен:

- продумать и оптимально организовать учебное пространство, подготовить вспомогательный материал;

- обеспечить психологическую готовность учащихся и учителя к совместному сотрудничеству на партнерской основе;
- нацелить учащихся не только на освоение учебного материала, но и на поиск, открытие необходимых для жизни практических знаний и опыта (сочетание познавательной и социальной мотивации);
- не допустить большого количества человек в группе, чтобы каждый учащийся имел возможность высказаться;
- продумать ход занятия и регламент, обеспечить строгое их соблюдение.
- вовлечь всех учащихся в диалоговую деятельность;

Подготовка к уроку на основе интерактивного обучения начинается с формулировки его темы, которая непременно должна содержать проблему, поле противоречия, иначе условие для столкновения различных точек зрения, версий не будет обеспечено.

Создание проблемной ситуации и ее решение непосредственно связывается с функцией творческого мышления. Учащиеся постепенно приобщаются к методу поиска и нахождения неизвестного, учатся ориентироваться не столько на результат, сколько на анализ процесса его достижения. В ходе такой работы у школьников возникает потребность аргументировано, обоснованно изложить свое мнение, без чего знания не могут перейти в убеждение, стать подлинно своими. Задача учителя состоит вовсе не в том, чтобы сформировать безошибочное мнение, поскольку такое вообще не существует, а в том, чтобы научить учащихся идти путем самостоятельных находок и открытий.

Использование технологии проблемного обучения и воспитания создает благоприятные условия для активизации устной речевой деятельности учащихся, которая в свою очередь способствует развитию личностных качеств, необходимых для эффективного общения.

Критическое мышление означает не негативность суждений или критику, а разумное рассмотрение разнообразия подходов с тем, чтобы выносить обоснованные суждения и решения. Ориентация на критическое мышление предполагает вежливый скептицизм (ничто не принимается на веру), сомнение в общепринятых истинах, означает выработку точки зрения по определенному вопросу и способность отстаивать эту точку зрения логическими доводами. Критическое мышление не является отдельным

навыком, оно сочетает в себе следующие умения:

- выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим;
- аргументировать свою точку зрения и учитывать точки зрения других;
- брать на себя ответственность;
- работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся информационным потоком; решать проблемы;
- вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений;
- участвовать в совместном принятии решения;

Использование инновационных технологий в преподавании не только подогревает мотивацию учащихся, не только делает уроки более разнообразными и интересными, но также способствует саморазвитию и самообразованию учителя. Гордость за результаты труда, поиск новых более рациональных методов урока повышают имидж учителя. В настоящее время поменялась роль учителя. Из основного источника и контролера знаний он превратился в консультанта, организатора учебной деятельности учащихся, т. е. в менеджера образования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. O.N. Muhidova Methods and tools used in the teaching of teaching of technology to children // Theoretical & Applied Science, 957-960

2. О.Н. Мухидова Компетентностный подход к развитию профессиональной деятельности учителя // Вестник науки и образования 97 (№ 19 (97)). Часть 2, С 88-91
3. R. I. Halimovna, K. S., Nurilloevna, M. O., Radzhabovna, K. D., Shavkatovna, R. G., Hamidovna The role of modern pedagogical technologies in the formation of students 'communicative competence. // Religación. Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades 4 No. 15 (2019): Special Issue May 261-265.
4. О.Н.Узоқов, D.A.Sayfullayeva Methods for assessing the knowledge of students when learning special subjects Проблемы современной науки и образования, S.36-39.
5. О.Н.Узоқов The emergence of chaos International Journal of Advanced Academic Studies.18-03-2020 221-223 bet
6. Кулиева Ш.Х., Каримова М.Н. Использование современных дидактическое средств в обучении специальных предметов // Педагогические науки. Москва, 2015. №1. – С. 85-89.